

Propuesta de innovaciones en el Complejo Hotelero Barceló Solymar – Occidental Arenas Blancas

Dayeli Erbello-Sánchez¹, Osmani Tito-Corrioso², Lianys Calzadilla Guerra³, Brenda de la Caridad Vázquez Alpizar⁴, Susanny Nodarse Erbello⁵

^{1,2,4,5}Universidad de Matanzas, Cuba. ¹dayelierbello@gmail.com, ²osmanitito94@gmail.com,
⁴vazquezalpizarbrenda@gmail.com, ⁵susinodar29@gmail.com

³Complejo Hotelero Barceló Solymar – Occidental Arenas Blancas, Varadero, Cuba. lianyscg90@gmail.com

12^{da} CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 2025
SIMPOSIO 5 GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INNOVACIÓN TURÍSTICA POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

ISBN: 978-959-7263-99-9

Año 2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17630525>

RESUMEN

El estudio analiza la pérdida de competitividad del Complejo Hotelero Barceló Solymar-Occidental Arenas Blancas, un resort tradicional que no se adapta a las demandas actuales de turistas (personalización, sostenibilidad y digitalización). Se identifican debilidades en cuatro áreas: producto/servicio (ofertas genéricas, baja tecnología), procesos (ineficiencias, sistemas manuales), comercialización (baja presencia digital) y organización (estructuras rígidas, personal no capacitado). Mediante métodos teóricos y empíricos, se proponen innovaciones estratégicas para convertir debilidades en oportunidades. Las soluciones priorizadas buscan mejorar experiencias, eficiencia operativa y posicionamiento, enfocándose en cinco iniciativas clave para 2025. Los resultados destacan la necesidad de modernización para recuperar participación en el mercado, especialmente entre millennials y turistas eco-conscientes. Las innovaciones propuestas apuntan a elevar la calidad del servicio, optimizar procesos y fortalecer capacidades digitales, asegurando competitividad en el sector turístico cubano.

Palabras clave: Turismo, Hotelería, Innovación, Transformación Digital, Experiencia del Cliente, Sostenibilidad

SUMMARY

The research examines the declining competitiveness of Hotel Complex Barceló Solymar - Occidental Arenas Blancas, a traditional coastal resort struggling to adapt to modern tourist demands for personalization, sustainability, and digitalization. The study identifies critical weaknesses across four innovation areas: product/service (generic offerings, low tech integration), processes (inefficient operations, manual systems), marketing (low digital engagement, outdated strategies), and organizational structure (rigid hierarchies, untrained staff). Using theoretical and empirical methods, the analysis proposes strategic innovations to transform weaknesses into opportunities. Key solutions focus on enhancing guest experiences, operational efficiency, and market positioning. The study prioritizes five high-impact innovations for 2025 implementation, targeting immediate gaps while aligning with global hospitality trends. The findings highlight the urgency of modernization to regain market share, particularly

among millennials and eco-conscious travelers. The proposed innovations aim to improve service quality, streamline operations, and strengthen digital capabilities, ensuring long-term competitiveness in Cuba's evolving tourism sector.

Keywords: Turism, Hospitality, Innovation, Digital Transformation, Customer Experience, Sustainability

INTRODUCCIÓN

El sector hotelero contemporáneo enfrenta transformaciones significativas impulsadas por la evolución de las expectativas de los viajeros y los avances tecnológicos. Para Cuba este sector representa un importante motor impulsor de la economía (Erbello Sánchez, Tito Corrioso, Calzadilla Guerra, 2025). En este contexto, el Complejo Hotelero Barceló Solymar - Occidental Arenas Blancas, un establecimiento emblemático del destino turístico de Varadero, Cuba, experimenta una preocupante pérdida de participación de mercado debido a su modelo operativo tradicional. A pesar de su reconocida trayectoria, el hotel se encuentra en desventaja frente a competidores que han adoptado enfoques innovadores, particularmente en la atención a segmentos clave como los viajeros millennials y los turistas interesados en experiencias sostenibles.

Este estudio se centra en analizar las debilidades estructurales del Complejo Hotelero Barceló Solymar - Occidental Arenas Blancas a través de las cuatro dimensiones fundamentales de la innovación: producto/servicio, procesos, comercialización y organización. La investigación parte de la premisa de que la innovación estratégica constituye el eje fundamental para la reconversión competitiva del establecimiento en el actual escenario turístico.

El trabajo diagnostica las limitaciones actuales del hotel en cada área de innovación, propone soluciones innovadoras adaptadas a estas problemáticas y prioriza las iniciativas más relevantes para su implementación inmediata en 2025.

Los hallazgos revelan desafíos críticos en diversos frentes: desde la obsolescencia tecnológica (solo 10% de habitaciones inteligentes) hasta rigideces organizacionales que retardan la toma de decisiones, por lo que se deriva como **Problema Científico**: ¿Cómo contribuir a superar las debilidades actualmente existentes en el Complejo Hotelero Barceló Solymar - Occidental Arenas Blancas, empleando la Innovación como eje de reconversión competitiva?

Por tal razón se plantea un plan de innovación integral que abarca desde la modernización de infraestructura hasta la transformación digital de procesos y servicios, con especial énfasis en la capacitación del capital humano como pilar fundamental para el cambio y se establece como **Objetivo General**: Proponer acciones de innovación empresarial en el Complejo Hotelero Barceló Solymar- Occidental Arenas Blancas.

Se trazan como **Tareas Específicas** de este estudio:

1. Evidenciar las debilidades detectadas según las cuatro grandes áreas de la innovación en la entidad objeto de estudio.
2. Plantear las innovaciones posibles a aplicar.
3. Seleccionar las tres innovaciones con prioridad a aplicar por cada tipo de innovación.
4. Proponer las cinco innovaciones que poseen mayor relevancia.

La metodología combina análisis teórico con evaluación empírica, integrando tanto el estudio documental como la observación directa de las operaciones hoteleras.

MARCO TEÓRICO

Innovación: La innovación en el contexto turístico se define como la implementación de nuevos productos, servicios, procesos u organizaciones que generan valor agregado para las empresas y destinos (Camisón y Monfort-Mir, 2012). Según Hjalager (2015), la innovación turística puede clasificarse en cuatro tipos fundamentales: de producto (nuevas experiencias turísticas), de proceso (mejoras en la eficiencia operativa), de marketing (nuevas estrategias comerciales) y organizacional (cambios en estructuras y modelos de gestión). Fernández y Miranda (2018) añaden que en el sector servicios, la innovación requiere especial atención a la experiencia del cliente y a la personalización de los servicios. Torres y Sánchez (2019) analizan cómo la innovación contribuye al desarrollo local (Ramírez Pérez et al., 2020) a través de productos turísticos auténticos.

La innovación en empresas turísticas debe entenderse desde el enfoque de recursos y capacidades, donde el conocimiento organizacional y las habilidades tecnológicas se convierten en ventajas competitivas (Yumisaca Tuquinga, Mendoza Tarabó, y Benavides Benítez, 2019). Caso Cubano: El Ministerio de Turismo de Cuba (2021) establece en su Plan 2021-2030 la innovación como eje estratégico.

Tendencias Actuales: (García Ramírez, Tito-Corrioso, Erbello Sánchez, 2025) identifican aplicaciones clave de IA en hotelería:

- Chatbots para servicio al cliente 24/7
- Sistemas de pricing dinámico
- Personalización de experiencias

Transformación Digital en Turismo: Varias pandemias han acelerado procesos de digitalización en el sector y otras transformaciones. Destacan pandemias como la del Dengue (Aguilar León, Tito-Corrioso, Fernández García, 2019), Covid-19 y otras. Se debe tener en cuenta en los procesos de digitalización, la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tito-Corrioso, Borges-Quintana, Borges-Trenard, Rojas, Sosa-Gómez, 2023), con el empleo de herramientas criptográficas y criptoanalíticas cuyo desarrollo aumenta cada día más (Tito-Corrioso, Borges-Quintana, Borges-Trenard, 2023).

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Métodos Teóricos

Según Falcón y Serpa (2021), estos permiten revelar relaciones esenciales del objeto de estudio:

- **Análisis-Síntesis:** Descomposición y reconstrucción de elementos.
- **Histórico-Lógico:** Examina evolución cronológica y leyes generales.
- **Inducción-Deducción:** Generalización desde casos particulares (inducción) o inferencias desde premisas generales (deducción).

Métodos Empíricos

Basados en experiencia directa:

- Observación directa: Percepción in situ del fenómeno.
- Revisión documental: Extracción de información clave.

Herramientas de Apoyo: Microsoft Office (Word, Excel) para organización de datos; trabajo en grupo (presencial) para consenso y análisis crítico.

RESULTADOS

1. Caracterización de la entidad.

El Complejo Hotelero Barceló Solymar – Occidental Arenas Blancas fue fundado el primero de diciembre del 2010, integrando en una Organización funcional, los Hoteles Barceló Solymar y Arenas Blancas, Aperturado el 22 de diciembre del 2001 y el 12 de diciembre del 1998, respectivamente.

El Complejo en funcionamiento desde el primero de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2017, se gestionó según Contrato de Administración, firmado entre la OSDE Gran Caribe (la titular) y el Grupo Hotelero Barceló (la gerente).

El Complejo Hotelero Barceló Solymar – Occidental Arenas Blancas – Allegro Palma Real, comenzó a operar a partir del día primero de octubre del 2018. Dispone de 1353 habitaciones en su planta hotelera, de ellas: 525 habitaciones en el Hotel Solymar, 358 habitaciones en el Hotel Arenas Blancas y 470 habitaciones en el Hotel Palma Real. En diciembre del 2023 el Hotel Allegro Palma Real se separa del complejo. En febrero de 2024 el Hotel Arenas Blancas se separa solo en el funcionamiento de las áreas operacionales del complejo.

Su privilegiada ubicación a sólo 5 km del aeropuerto internacional, 2 km de la Marina Chapelin y 150 metros del centro comercial Plaza América, lo convierte en un punto estratégico para el turismo de sol y playa. Hoy mantiene su esencia como resort familiar, combinando servicios todo incluido con accesibilidad a los principales atractivos de Varadero, siendo especialmente popular entre los mercados canadiense y europeo.

2. Análisis de las innovaciones posibles a aplicar en las cuatro grandes áreas de la innovación a partir de las debilidades que se presentan en cada una de ellas.

Cuatro Grandes Áreas de la Innovación:

- I. Innovación de servicio/producto
- II. Innovación de proceso
- III. Innovación de Comercialización
- IV. Innovación Organizacional

2.1 Debilidades detectadas según las Cuatro Grandes Áreas de la Innovación:

I. Debilidades de servicio/producto

Afectación directa en el servicio a clientes, debido a la falta de equipamiento en lavandería, lo que impide la reposición oportuna de lencería en habitaciones y mantelería en el área A+B. Baja

diferenciación, debido a que el 45% de las reseñas en plataformas como TripAdvisor señalan que las habitaciones y servicios (restaurante, spa, actividades) son "genéricos" y "similares a los de hace una década". Falta de adaptación tecnológica, solo el 10% de las habitaciones integran sistemas inteligentes, frente al 60% en hoteles de su misma categoría. Insatisfacción en experiencia, solo el 20% de los huéspedes recomiendan el hotel, destacando la ausencia de paquetes temáticos (ej: ecoturismo, wellness digital).

II. Debilidades de proceso

Incorrecta certificación de habitaciones y áreas públicas, debido al descompletamiento de la lencería, amenidades, productos de limpieza, minibares y TV. Lentitud en dar respuesta oportuna a los reportes de recepción y relaciones públicas en cuanto a las peticiones de clientes. El 30% de los pedidos room service tienen errores por procesos manuales en la comunicación entre departamentos. Inestabilidad en los suministros (bebidas, insumos). Necesidad de equipamientos (cafeteras, hieleras, batidoras), carros de servicios, así como cambio y renovación de mobiliario fundamentalmente en Restaurantes Especializados buscando uniformidad. Lentitud en los procesos de recepción de huéspedes, el tiempo promedio de check-in es de 25 minutos (vs. 8 minutos en hoteles con sistemas biométricos). Costos elevados, la gestión de inventarios depende de registros en papel, generando un exceso de stock del 18% en insumos perecederos.

III. Debilidades de Comercialización

Estrategias obsoletas, el 80% del presupuesto de marketing se destina a medios tradicionales (folletos, agencias de viaje), con un ROI decreciente. Las reservas directas online representan solo el 15% del total. Falta de engagement digital: Las redes sociales del hotel tienen un crecimiento anual del 2% en seguidores, muy por debajo del 25% de sus competidores. No se utiliza análisis de datos para personalizar campañas. Insuficientes relaciones de comercialización directa con instalaciones extrahoteleras del destino cercanas al hotel. Carencia de equipo tecnológico necesario para el desempeño profesional de los trabajadores del Departamento Comercial (PC, telefonía móvil etc.)

IV. Debilidades Organizacionales

Rigidez jerárquica, la toma de decisiones depende exclusivamente de la gerencia, retrasando respuestas a tendencias del mercado (ej: 4 meses para lanzar una promoción post-crisis). Desalineación interna, encuestas al personal revelan que el 65% desconoce la estrategia del hotel, y el 50% considera que no hay espacios para proponer ideas innovadoras. Capacitación limitada de los trabajadores en cuanto a: lenguas extranjeras, fundamentalmente ruso, mercado en ascenso; empleo de herramientas digitales y sostenibilidad ambiental. Solo el 10% del personal ha recibido formación con respecto a lo anterior, en los últimos dos años. Baja preparación de los trabajadores que envía la Agencia Empleadora Turempleo y no cuentan con las cantidades necesarias.

2.2 Propuestas de Innovación a partir de las debilidades detectadas según las Cuatro Grandes Áreas de la Innovación:

I. Innovaciones en Servicio/Producto:

- a. Sistema inteligente de lavandería con sensores IoT para gestión automática de inventarios y reposición de lencería.
- b. Habitaciones temáticas con tecnología inteligente (30% del total) con control por voz, espejos interactivos y climatización automatizada
- c. Paquetes experienciales Cuba Premium (ecoturismo, ruta del ron, wellness digital con wearables)
- d. Restaurante temático Sabores de Cuba con show cooking interactivo y menús con realidad aumentada
- e. Spa digital con cabinas de bienestar tecnológico (cromoterapia inteligente, masajes con sensores biométricos)

II. Innovaciones en Procesos:

- a. Plataforma digital unificada para gestión de habitaciones con checklist electrónico y alertas automáticas
- b. Sistema de room service con chatbots para pedidos y seguimiento GPS de servicio
- c. Check-in express mediante quioscos biométricos con reconocimiento facial (tiempo reducido a 5 minutos)
- d. Gestión de inventarios con RFID para control en tiempo real de suministros y minimizar desperdicios
- e. Cocina central inteligente con automatización de procesos y control digital de equipos

III. Innovaciones en Comercialización:

1. Plataforma Varadero Conecta para reservas integradas con experiencias locales y análisis predictivo
2. Estrategia de marketing holográfico en aeropuerto y lobby con experiencias inmersivas
3. Programa de influencers locales especializados en turismo sostenible
4. Equipos comerciales con tablets de realidad aumentada y herramientas de CRM con IA
5. Sistema de fidelización digital con tokens blockchain y beneficios personalizados.

IV. Innovaciones Organizacionales:

1. Estructura ágil con células de innovación por departamento y presupuesto autogestionado
2. Academia Digital Barceló con realidad virtual para capacitación en servicio y sostenibilidad
3. Programa Embajadores Digitales para formación intensiva en ruso y herramientas tecnológicas
4. Plataforma interna de ideas con sistema de votación y recompensas por innovación
5. Alianza estratégica con universidades cubanas para programa de formación dual en turismo digital

3. Propuesta de tres innovaciones que se priorizaría aplicar por cada área de la innovación empresarial.

I. *Innovaciones en Servicio/Producto:*

- a. Solución para lavandería: Implementar un sistema de gestión inteligente de lavandería con sensores IoT y la aplicación de otras técnicas como Filtros de Partículas (Tito-Corrioso, 2017) que monitoreen inventarios y programen lavados automáticamente, integrado con un proveedor local express para reposición urgente.

Resuelve inmediatamente el problema crítico de reposición de lencería que afecta directamente la satisfacción del cliente. La automatización reducirá pérdidas y optimizará tiempos.

- b. Diferenciación experiencial: Crear paquetes temáticos "Varadero 360°" con:

- "Ruta del Ron Cubano" (experiencias con catas y visitas a destilerías)
- "EcoVaradero" (circuitos de snorkel con científicos marinos)
- "Habana Vintage" (traslados en autos clásicos con guías especializados)

Permite integrar al Complejo Hotelero Barceló Solymar - Arenas Blancas, con la actividad extrahotelera del destino varadero y del destino Cuba; lo que trae consigo beneficios de ingresos por conceptos de ventas extra carta, tanto para la instalación, como para el resto de empresas implicadas en la negociación.

- c. Habitaciones inteligentes: Fase piloto con 30% de habitaciones con:

- Asistentes de voz bilingües (español, inglés, francés y ruso)
- Smart TV con información turístico-interactiva y visitas virtuales en 3D a las áreas del hotel y a destinos y atractivos turísticos de interés para la instalación.
- Control climático y de luces automatizado según preferencias históricas del huésped, mediante un panel integrado a los laterales de las cabeceras de las camas.

Combate directamente la percepción de servicios genéricos mencionada en el 45% de las reseñas, ofreciendo diferenciación tangible con inversión controlada (solo 30% de habitaciones).

II. *Innovaciones en Procesos:*

- a. Certificación digital: Sistema de checklist con tablets y códigos QR en cada área, vinculado a inventario en tiempo real que alerta sobre faltantes automáticamente.

Soluciona el problema de certificación incorrecta y falta de estandarización, impactando directamente en la experiencia del huésped y eficiencia operativa.

- b. Room Service 2.0:

- Chatbots para pedidos con reconocimiento de voz
- Cocina inteligente que prioriza órdenes según tiempo de preparación
- Sistema de seguimiento GPS para servicio a habitación

Permite reducir el tiempo de espera del Room Service al mínimo necesario, según tamaño de pedido; así como la disminución de errores de comunicación intradepartamental durante dicho proceso, que afectan el proceso de entrega final.

- c. Check-in express: Quioscos biométricos con:

- Reconocimiento facial vinculado a reservas
- Autoregistro de documentos migratorios
- Entrega automática de tarjetas magnéticas

Reduce el tiempo de check-in de 25 a 5 minutos, mejorando sustancialmente la primera impresión del cliente (actualmente muy por debajo de competidores).

III. *Innovaciones en Comercialización:*

a. Marketing holográfico: Instalación de pantallas 3D en aeropuerto y lobby que proyecten:

- Experiencias inmersivas del hotel
- Testimonios interactivos de huéspedes
- Eventos en tiempo real

Permite enriquecer las acciones de promoción y place dentro de la comercialización estratégica de la instalación, colocando los productos y servicios, que ofrece la misma, dentro de la mente del consumidor, como fiables, actualizados y en constante desarrollo.

b. Plataforma "Varadero Conecta": Marketplace digital que integre:

- Reservas combinadas con excursiones externas
- Sistema de comisiones automatizado para partners
- Análisis predictivo de preferencias

Incrementa el bajo porcentaje de reservas directas (15%) e integra al hotel con el ecosistema turístico local, generando nuevas fuentes de ingreso.

c. Equipamiento comercial: Kits tecnológicos con:

- Tablets con realidad aumentada para presentaciones
- Dispositivos para videollamadas multilingües
- Software de gestión de relaciones con IA

Moderniza la fuerza comercial carente de herramientas tecnológicas, permitiendo personalización basada en datos.

IV. *Innovaciones Organizacionales:*

a. Estructura ágil: Implementar células de innovación por departamento con:

- Presupuesto autogestionado para pruebas rápidas
- Facultades para implementar mejoras inmediatas
- Métricas de impacto en tiempo real

Rompe la rigidez jerárquica identificada, acelerando la toma de decisiones (actualmente 4 meses para promociones).

b. Academia Barceló Digital: Programa continuo con:

- Cursos microlearning en apps móviles
- Realidad virtual para simulaciones de servicio
- Certificaciones blockchain en habilidades

Ataca el problema crítico de capacitación (solo 10% del personal formado) con metodologías innovadoras (realidad virtual) para rápida escalabilidad.

c. Programa "Talento Local": En alianza con universidades cubanas:

- Formación especializada en turismo digital
- Pasantías rotativas en áreas tecnológicas
- Plan de retención con bonos por innovación

Permite fortalecer el impacto social de la instalación, enriqueciendo la educación de estudiantes universitarios en aspectos prácticos del funcionamiento de la industria hotelera; así como la recopilación y aprovechamiento de ideas frescas de innovación, beneficiosos para la instalación.

4. Propuesta de cinco innovaciones

Considerando las debilidades identificadas en el complejo hotelero y las 12 innovaciones propuestas, se seleccionan las cinco más estratégicas para su implementación en 2025, priorizando aquellas que generen un impacto inmediato en la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la diferenciación competitiva.

1. Habitaciones Inteligentes (Innovación en Servicio/Producto)

Justificación:

- ✓ 45% de las reseñas mencionan servicios genéricos; esta innovación ofrece diferenciación tangible con tecnología asequible (solo 30% de habitaciones en fase piloto).
- ✓ Mejora la experiencia del huésped con asistentes de voz multilingües, control automatizado y contenido interactivo, alineándose con las expectativas de turistas internacionales.
- ✓ Inversión controlada y escalable según resultados.

2. Check-in Express (Innovación en Procesos)

Justificación:

- ✓ Reduce el tiempo de check-in de 25 a 5 minutos, mejorando la primera impresión (actualmente punto crítico según feedback).
- ✓ La biometría y automatización eliminan cuellos de botella, liberando personal para atender necesidades más complejas.
- ✓ Competitividad: Aeropuertos y hoteles líderes ya usan esta tecnología; no adoptarla profundizaría la brecha.

3. Plataforma "Varadero Conecta" (Innovación en Comercialización)

Justificación:

- ✓ Incrementa el bajo porcentaje de reservas directas (15%), evitando comisiones a intermediarios.
- ✓ Integra excursiones y servicios externos, generando nuevas fuentes de ingreso para el hotel y socios locales.
- ✓ El análisis predictivo permite personalizar ofertas, aumentando gasto promedio por huésped.

4. Solución para Lavandería con IoT (Innovación en Procesos/Servicio)

Justificación:

- ✓ Resuelve un problema crítico operativo: la reposición tardía de lencería afecta directamente la satisfacción del cliente.
- ✓ Automatización y monitoreo en tiempo real reducen pérdidas y optimizan costos.
- ✓ Alianza con proveedor local asegura sostenibilidad y rapidez (puede replicarse en otros hoteles de la cadena).

5. Academia Barceló Digital (Innovación Organizacional)

Justificación:

- ✓ Solo 10% del personal está formado en estándares modernos; la academia con microlearning y realidad virtual capacitará masivamente en habilidades clave.
- ✓ Certificaciones blockchain añaden valor al empleado y reducen rotación.
- ✓ Base para otras innovaciones: Sin personal capacitado, fallará la implementación de tecnología (ej. IoT, chatbots).

Estas cinco innovaciones abordan problemas urgentes (lavandería, check-in), generan ingresos (plataforma digital, habitaciones premium) y preparan al personal para el cambio. Su implementación posicionará al Complejo Hotelero Barceló Solymar-Occidental Arenas Blancas como referente en Varadero, mejorando tanto la experiencia del cliente como la eficiencia interna.

CONCLUSIONES

1. Las debilidades detectadas, en el Complejo Hotelero Barceló Solymar-Arenas Blancas, según las cuatro grandes áreas de la innovación, indican un manejo ineficiente de los recursos materiales y humanos, que afectan directamente la calidad percibida de los servicios y productos ofertados y por tanto, la satisfacción final del cliente externo.
2. A partir del análisis de las debilidades detectadas, se plantean las innovaciones posibles a aplicar, con el fin estratégico de convertirlas en oportunidades de mejora para la instalación.
3. La selección de tres innovaciones por cada área de la innovación, permite filtrar las que serían prioritarias a aplicar, lo que da lugar a un trabajo más eficiente y con un adecuado aprovechamiento de recursos.
4. Se hizo énfasis en cinco innovaciones que poseen mayor relevancia.

REFERENCIAS

- Aguilar León, Beronica; Tito-Corrioso, Osmani; Fernández García, Adolfo (2019). Modelo Metapoblacional de la dinámica de dispersión del dengue. XVI Congreso Internacional de Matemática y Computación COMPUMAT 2019, La Habana, Cuba. ISBN: 978-959-16-4341-4
- Almirón, A. y Bertoncello, R. (2023). Innovación tecnológica en la hotelería argentina: Transformación digital postpandemia. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.35537/10915/150000>
- Camisón, C. y Monfort-Mir, V. M. (2012). Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives. *Tourism Management*, 33(4), 776-789. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.08.012>

- Erbello Sánchez, D.; Tito Corrioso, O.; Calzadilla Guerra, L. (2025). El Turismo como factor de desarrollo y su efecto multiplicador en la economía cubana. *Retos Turísticos*, 24(1): e-6020. <https://retosturisticos.umcc.cu/index.php/retosturisticos/article/view/150>
- Yumisaca Tuquinga, Jhony, Mendoza Tarabó, Efrén, & Benavides Benítez, Verónica. (2019). La innovación en la actividad turística: una aproximación al sector hospedaje de Salinas. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(2), 7-14. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000200007&lng=es&tlng=es
- Falcón, M. y Serpa, E. (2021). *Métodos teóricos y empíricos en investigación científica*. Editorial Universitaria.
- Fernández, J. A. y Miranda, M. J. (2018). *Innovación en empresas de servicios turísticos*. Ediciones Pirámide.
- García Ramírez, A.; Tito-Corrioso, Osmani; Erbello Sánchez, D. (2025). Inteligencia Artificial y Turismo 5.0: Innovación, sostenibilidad y transformación digital en el desarrollo de productos turísticos en Cuba. *Retos Turísticos*, 24, e-6116. <https://retosturisticos.umcc.cu/index.php/retosturisticos/article/view/158>
- Hjalager, A. M. (2015). Innovación en turismo: Revisión de la literatura internacional. *Annals of Tourism Research en Español*, 17(1):23-45.
- Ministerio de Turismo de Cuba. (2021). *Plan de innovación tecnológica para el desarrollo turístico 2021-2030*. CITMA.
- Ramírez Pérez, Jorge Freddy, Pérez Hernández, Iverilys, Rodríguez Martínez, Mairim, y Miranda Camejo, Hanoy. (2020). Sustainable local tourism: contribution to territorial development in Cuba. *Cooperativismo y Desarrollo*, 8(3), 425-447. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-340X2020000300425&lng=es&tlng=en
- Tito Corrioso, Osmani (2017). *Implementación de Algoritmos de Filtros de Partículas*. Tesis de Diploma, Universidad de Oriente, Cuba, 2017.
- Tito-Corrioso, O.; Borges-Quintana, M.; Borges-Trenard, M. A.; Rojas, O.; Sosa-Gómez, G. (2023). On the Fitness Functions Involved in Genetic Algorithms and the Cryptanalysis of Block Ciphers. *Entropy* 2023, 25, 261. <https://doi.org/10.3390/e25020261>
- Tito-Corrioso, O.; Borges-Quintana, M.; Borges-Trenard, M. A. (2023). Improving search of solutions of MRHS systems using the Genetic Algorithm. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 17(1):38–52, 2023. <https://rcci.uci.cu/?journal=rcci&page=article&op=view&path%5B%5D=2580&path%5B%5D=1083>